

10.5281/zenodo.14015408

РАХИМЗАДЕ Ксения Владимировна
старший менеджер по цифровой трансформации,
PepsiCo Holdings, Россия, г. Москва

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Аннотация. В условиях усиливающейся неопределенности и динамичности бизнес-среды традиционные методы управления рисками в организациях зачастую оказываются недостаточно результативными, что обуславливает актуальность поиска новых подходов к риск-менеджменту. Цель данного исследования заключается в разработке инновационного управленческого алгоритма, основанного на интеграции передовых методов анализа данных, машинного обучения.

В научном сообществе существуют противоречия относительно оптимального баланса между автоматизацией процессов менеджмента и сохранением роли экспертного суждения; между устремлением к всеобъемлющему анализу данных и необходимостью обеспечения интерпретируемости результатов. В ходе исследования сформулирован вывод о том, что эффективное управление рисками в современных условиях требует многоуровневого подхода, опирающегося на динамическое моделирование сценариев, применение методов глубокого обучения для выявления скрытых паттернов рисков, использование технологий федеративного обучения с целью обмена знаниями между организациями без нарушения конфиденциальности данных.

Предложенный алгоритм позволяет повысить адаптивность и точность оценки рисков, одновременно обеспечивая прозрачность процесса принятия решений. Результаты исследования могут быть полезны риск-менеджерам, руководителям организаций, специалистам в области data science, а также исследователям, занимающимся вопросами цифровой трансформации предпринимательских процессов.

Ключевые слова: аналитические методы, большие данные, машинное обучение, прогнозирование рисков, риск-менеджмент, управление данными, цифровая трансформация.

Введение

В современной предпринимательской среде, которая характеризуется высокой волатильностью и неопределенностью, результативное управление рисками становится определяющей детерминантой успеха хозяйствующих субъектов. Традиционные подходы, базирующиеся на интуиции и опыте, постепенно уступают место (но не заменяются) инновационным методикам, которые основываются на анализе больших объемов данных, а также на применении передовых аналитических инструментов. С учетом этого современные исследователи изучают специфику трансформации процессов риск-менеджмента под влиянием цифровизации и внедрения продвинутых алгоритмов обработки информационных потоков.

При определении проблемы исследования целесообразно обратить внимание на следующее. В условиях возрастающей сложности и

динамичности бизнес-среды традиционные подходы к управлению рисками в организациях зачастую оказываются недостаточно действенными. Они не позволяют своевременно выявлять и оценивать новые типы угроз, учитывать сложные взаимосвязи между различными факторами риска и оперативно подстраивать управленческие стратегии к переменам. Это приводит к повышенной уязвимости организаций перед лицом неопределенности и потенциальным финансовым потерям.

Методы и материалы

В рамках подготовки работы были использованы методы сравнения, классификации, системно-логического анализа, обобщения. При изучении современной научной литературы по теме фиксируется ряд ключевых ориентиров касательно изысканий.

Так, авторами делается акцент на разработке и применении систем раннего предупреждения рисков. К примеру, Л. И. Акчурина и В.

В. Шагалин рассматривают такие системы как важнейший элемент управления корпоративными финансовыми рисками [1, с. 29-32]. Исследователи подчеркивают необходимость интеграции различных источников данных для эффективного прогнозирования потенциальных угроз.

В контексте развития интеллектуальных управленческих механизмов О. В. Баранова и соавторы предлагают использовать онтологический подход [2, с. 41-52]. Их исследование демонстрирует потенциал применения семантических технологий в целях структурирования знаний о рисках и повышения результативности принятия решений в условиях неопределенности.

Особое место в современных изысканиях занимает применение больших данных, машинного обучения. Например, В. Б. Булатова и А. Л. Добшонова исследуют возможности использования Big Data для управления кредитными рисками в сфере потребительского кредитования [3, с. 94-99]. В схожем направлении пишет М. Э. Черных, предлагая задействовать машинное обучение и анализ больших данных для управления профессиональными рисками в нефтегазовой отрасли [9, с. 145-147]. Авторами высвечивается междисциплинарный характер современных подходов к риск-менеджменту.

Ряд авторов фокусируется на развитии методологической базы. Так, О. А. Бурко и И. В. Залученов предлагают комплексный подход к оценке и управлению рисками в деятельности предприятия [4, с. 7-10], И. Е. Гурова и В. С. Кривошлыков акцентируют внимание на контрольно-аналитических методах [6, с. 133-138]. В публикациях подчеркивается потребность в применении системного подхода к риск-менеджменту, в котором интегрируются различные аналитические инструменты.

Инновационные управленческие векторы описаны в труде И. Ю. Выгодчиковой, которая предлагает методику управления волатильностью инвестиционного портфеля на базе интервальных данных [5, с. 30-43]. Демонстрируется потенциал применения продвинутых математических методов с целью оптимизации инвестиционных стратегий в условиях неопределенности.

Весьма значимым аспектом современных исследований является систематизация и классификация рисков. В. С. Левин предлагает

задействовать интеллект-карты для этого [7, с. 475-485], что позволяет визуализировать сложные взаимосвязи между различными рисковыми факторами и улучшить процесс принятия решений.

Анализ зарубежного опыта управления рисками представлен в работе Е. В. Соловьевой [8, с. 133-140], которая рассматривает различные модели риск-менеджмента, применяемые в международной практике. При этом делается упор на важности учета глобальных тенденций в разработке стратегий. Комплексный обзор основных управленческих методов содержится в публикации Л. В. Юрьевой и соавторов [10, с. 131-136]. Они систематизируют существующие подходы и оценивают их эффективность в различных предпринимательских контекстах.

Итак, обнаруживается междисциплинарный характер современных исследований в области управления рисками. Отчетливо проявляется тенденция к интеграции традиционных методов риск-менеджмента с инновационными технологиями анализа данных и искусственного интеллекта. Пристальное внимание уделяется разработке адаптивных, основанных на данных подходов, в рамках которых учитывается динамично меняющаяся бизнес-среда и возникающие новые типы рисков. При этом сохраняется фокус на практическом применении разрабатываемых методов и их интеграции в существующие процессы в предпринимательских структурах.

Результаты и обсуждение

В первую очередь, целесообразно кратко остановиться на эволюции подходов к управлению рисками. Исторически их оценка в организациях часто опиралась на субъективные суждения, достаточно ограниченный набор ретроспективных данных. Однако ярко выраженный рост доступной информации и вычислительных мощностей открыл дополнительные опции для развития этой области. В современных методах управления рисками интегрируются:

- многомерный анализ данных;
- машинное обучение;
- предиктивная аналитика.

Это позволяет выявлять скрытые закономерности, прогнозировать потенциальные угрозы с беспрецедентной точностью.

Далее следует обозначить и охарактеризовать ключевые компоненты data-driven риск-менеджмента (базирующегося на данных). Они перечислены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные компоненты data-driven риск-менеджмента (составлено автором на основе [3, с. 94-99; 10, с. 131-136])

Так, фундаментом эффективного управления рисками служит комплексная система сбора данных из разнородных источников. Речь идёт о внутренних операционных показателях, финансовой отчетности, информации о клиентах и поставщиках, а также о внешних факторах:

- макроэкономические индикаторы;

- геополитические события;
- отраслевые тренды.

Весьма значимым становится не только объем, но и качество собираемых данных, их релевантность, актуальность.

Арсенал современного риск-менеджера включает широкий спектр аналитических инструментов (табл. 1):

Таблица 1

Разнообразие аналитического инструментария
(составлено автором на основе [1, с. 29-32; 4, с. 7-10; 5, с. 30-43; 8, с. 133-140])

Группа	Описание
Статистические методы	Регрессионный анализ, моделирование временных рядов, кластерный анализ
Машинное обучение	Алгоритмы классификации, ансамблевые методы, нейронные сети
Имитационное моделирование	Метод Монте-Карло, агентное моделирование
Концептуальные наработки	Теория графов и сетевой анализ в целях оценки системных рисков и каскадных эффектов

Выбор конкретных инструментов находится в зависимости от специфики задач, а также характера анализируемых рисков.

Трансформация сложных аналитических выводов в понятные и действенные инсайты – ключевой этап исследуемого процесса. Интерактивные дашборды, тепловые карты рисков, графы взаимосвязей позволяют лицам, принимающим управленческие решения, оперативно оценивать ситуацию, выбирать оптимальные стратегии реагирования.

Целесообразно обратить внимание на ряд практических аспектов применения data-driven подходов.

Так, уместно обратиться к примерам кредитного риск-менеджмента. По замечанию В. Б. Булатовой, А. Л. Добшоной, в финансовом

секторе алгоритмы машинного обучения качественно преобразили оценку кредитоспособности заемщиков. Анализируя сотни параметров, в том числе, поведенческие паттерны, альтернативные данные (к примеру, подразумевается активность в социальных сетях), модели способны предсказывать вероятность дефолта с очень высокой точностью. Это помогает банковским организациям оптимизировать кредитные портфели и сводить к минимуму потери [3, с. 94-99].

Ещё одна показательная сфера для демонстрации – операционные риски в производстве. Предиктивная аналитика находит широкое применение в управлении такими рисками промышленных предприятий. Анализ данных с сенсоров и IoT-устройств (имеется в виду

Интернет вещей) позволяет прогнозировать сбои оборудования, оптимизировать графики технического обслуживания, предотвращать аварийные ситуации. Это дает возможность не только снизить финансовые потери, но и укрепить безопасность производственных операций.

Следующая важнейшая область – репутационные риски и анализ социальных медиа. В эпоху цифровых коммуникаций данные риски

приобретают особую значимость. Алгоритмы обработки естественного языка и сентимент-анализа позволяют мониторить настроения пользователей в соцсетях, вовремя обнаруживать потенциальные угрозы репутации на ранних стадиях и оперативно реагировать на них.

Невзирая на очевидные преимущества, применение аналитических методов в управлении рисками сопряжено с рядом вызовов (рис. 2):

Рис. 2. Категории вызовов применению аналитических методов в управлении рисками (составлено автором на основе [4, с. 7-10; 7, с. 475-485; 9, с. 145-147])

Так, относительно качества данных целесообразно упомянуть о потенциальных проблемах с их полнотой, точностью, релевантностью, что способно привести к ошибочным выводам. Сложные алгоритмы машинного обучения зачастую функционируют как «черный ящик», что затрудняет объяснение их решений регуляторам и стейкхолдерам. Использование персональных данных и алгоритмической

дискриминации актуализирует вопросы справедливости, прозрачности. Наконец, широкое распространение однотипных моделей влечет за собой усиление системных рисков в масштабах отрасли либо экономики в целом.

Будущее управления рисками лежит на пересечении нескольких передовых направлений (табл. 2):

Таблица 2

Систематизация перспектив управления рисками на основе данных и аналитических методов (составлено автором на основе [2, с. 41-52; 6, с. 133-138])

Направление	Характеристика
Квантовые вычисления	Потенциал квантовых компьютеров в моделировании сложных финансовых систем и оптимизации портфелей рисков огромен.
Федеративное обучение	Эта технология позволит организациям совместно обучать модели на распределенных данных без нарушения конфиденциальности, что особенно актуально в контексте усиления регуляторных требований.
Экспланаторный искусственный интеллект	Развитие методов, позволяющих «заглянуть» внутрь сложных моделей машинного обучения, повысит доверие к ним, существенно расширит сферу их применения.
Интеграция с блокчейн-технологиями	Использование смарт-контрактов и децентрализованных систем поможет автоматизировать процессы управления рисками, повысить их прозрачность.

В рамках непрерывного усовершенствования подходов к управлению рисками в организациях особую актуальность приобретает разработка интегрированных алгоритмов, способных объединить преимущества различных аналитических методов, технологий обработки

данных. Предлагаемый ниже алгоритм (табл. 3) представляет собой комплексное решение, которое ориентировано на повышение эффективности процессов идентификации, оценки, нивелирования рисков в современных динамичных бизнес-условиях.

Таблица 3

Рекомендуемый алгоритм управления рисками на основе данных и аналитических методов (составлено автором)

Этап	Содержание
1. Многоуровневый сбор данных	Интеграция внутренних операционных данных организации, агрегация внешних макроэкономических и отраслевых показателей. Осуществляется сбор неструктурированной информации из социальных медиа и новостных источников.
2. Предварительная обработка и «очистка» данных	Применение методов машинного обучения с целью обнаружения аномалий; импутация пропущенных значений с использованием ансамблевых алгоритмов; нормализация и стандартизация данных для обеспечения сопоставимости.
3. Многомерный анализ рисков	Использование методов глубокого обучения, чтобы выявить скрытые нюансы и зависимости. Применение алгоритмов кластеризации для сегментации рисков. Построение графовых моделей в целях анализа взаимосвязей между различными факторами риска.
4. Динамическое моделирование сценариев	Реализация метода Монте-Карло с использованием параллельных вычислений; интеграция байесовских сетей для учета экспертных оценок и исторических данных; задействование рекуррентных нейронных сетей с целью прогнозирования временных рядов ключевых индикаторов риска.
5. Оптимизация стратегий управления рисками	Использование генетических алгоритмов для поиска оптимальных комбинаций мер по снижению рисков. Применение методов подкрепляющего обучения в целях адаптивного управления рисками в режиме реального времени. Интеграция теории игр, чтобы моделировать стратегическое взаимодействие с контрагентами и конкурентами.

Этап	Содержание
6. Визуализация и интерпретация результатов	Разработка интерактивных дашбордов с использованием технологий виртуальной реальности (наглядное представление многомерных рисков). Применение методов объяснимого ИИ (ХАИ) для интерпретации решений, принимаемых алгоритмами. Генерация автоматизированных отчетов с использованием методов обработки естественного языка.
7. Непрерывное обучение и адаптация	Реализация механизмов онлайн-обучения для постоянной актуализации моделей. Интеграция федеративного обучения с целью обмена знаниями между организациями без нарушения конфиденциальности данных. Применение мета-обучения, чтобы обеспечить оперативную адаптацию к новым типам рисков и изменяющимся условиям среды.

Предложенный алгоритм обладает рядом инновационных характеристик, определяющих его новизну в контексте современных подходов к управлению рисками:

Так, в нем объединяются структурированные и неструктурированные данные из множества источников, что позволяет формировать целостную картину рисков среды хозяйствующего субъекта. Использование глубокого обучения, рекуррентных нейронных сетей и прочих продвинутых алгоритмов обеспечивает выявление сложных, нелинейных зависимостей в данных. В отличие от статических моделей, в рекомендуемом механизме предусматривается постоянное обновление и адаптация к изменяющимся условиям, что критически значимо в условиях высокой волатильности. Сочетание генетических алгоритмов и методов подкрепляющего обучения предоставляет возможность находить оптимальные стратегии управления рисками на различных временных горизонтах. Интеграция методов ХАИ повышает прозрачность процесса принятия решений, что очень важно для регуляторного соответствия и доверия стейкхолдеров. Наконец, задействование федеративного обучения открывает дополнительные варианты для межорганизационного сотрудничества в области управления рисками без компрометации конфиденциальных данных.

Выводы

Управление рисками на основе данных и аналитических методов – это, без преувеличений, новая эра в развитии организационного менеджмента. Интеграция передовых технологий анализа с экспертными знаниями позволяет компаниям не только эффективнее противостоять угрозам, но и трансформировать

риски в возможности для роста, инноваций. Ключом к успеху в этой области становится способность субъектов хозяйствования приспособливаться к стремительно меняющейся технологической среде, инвестировать в развитие компетенций сотрудников, а также грамотно и последовательно формировать культуру принятия решений на основе данных. В конечном счёте результативное управление рисками является не просто защитным механизмом, но и мощным инструментом создания устойчивого конкурентного преимущества в эпоху интенсивной цифровизации.

Предложенный алгоритм управления рисками на основе данных и аналитических методов представляет собой значительный шаг вперед в развитии инструментария риск-менеджмента. Интегрируя передовые технологии машинного обучения, распределенных вычислений, визуализации данных, он позволяет организациям перейти от реактивного к проактивному управлению.

Ключевыми преимуществами рекомендуемого подхода являются его адаптивность, масштабируемость, способность учитывать сложные взаимосвязи между различными факторами риска. Это наиболее значимо в контексте растущей сложности и взаимосвязанности глобальной экономической системы.

Реализация данного алгоритма требует значительных инвестиций в технологическую инфраструктуру, а также в развитие компетенций персонала. Однако потенциальные выгоды (подразумеваются, в первую очередь, повышение устойчивости бизнеса, оптимизация распределения ресурсов, создание новых конкурентных преимуществ) делают эти вложения

оправданными для компаний, которые стремятся к лидерству в своих отраслях.

В перспективе развитие и широкое внедрение подобных алгоритмов способно привести к формированию нового стандарта в области управления рисками, характеризующегося высокой степенью автоматизации, точности, а также гибкости. Это, в свою очередь, способствует повышению общей устойчивости экономической системы, снижению вероятности возникновения масштабных кризисов.

Литература

1. Акчурина Л.И. Система раннего предупреждения как элемент управления корпоративными финансовыми рисками / Л.И. Акчурина, В.В. Шагалин // *Colloquium-Journal*. – 2020. – № 2-10 (54). – С. 29-32.
2. Баранова О.В. Подходы к построению и использованию онтологии предметной области интеллектуальной системы управления рисками / О.В. Баранова, Н.Н. Гоглев, С.А. Мигалин, О.И. Муштак // *International Journal of Open Information Technologies*. – 2022. – Т. 10. – № 9. – С. 41-52.
3. Булатова В.Б. Управление кредитными рисками потребительского кредитования на основе использования технологии больших данных / В.Б. Булатова, А.Л. Добшонова // *Байкальские экономические чтения – 2021. Материалы XXV научно-практической конференции*. – Улан-Удэ: 2022. – С. 94-99.
4. Бурко О.А. Оценка и управление рисками в деятельности предприятия / О.А. Бурко, И.В. Залученов // *Национальная Ассоциация Ученых*. – 2021. – № 36-3 (63). – С. 7-10.
5. Выгодчикова И.Ю. Управление волатильностью инвестиционного портфеля с учетом риска потери капитала на основе интервальных данных / И.Ю. Выгодчикова // *Управление финансовыми рисками*. – 2022. – № 1. – С. 30-43.
6. Гурова И.Е. Контрольно-аналитические методы управления рисками / И.Е. Гурова, В.С. Кривошлыков // *Приоритеты экономического роста страны и регионов в период постпандемии. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции*. – Курск: 2020. – С. 133-138.
7. Левин В.С. Построение классификации инвестиционных рисков с использованием интеллект-карт / В.С. Левин // *Статистическое образование в России: интеллектуальный анализ данных. Материалы международной конференции (конгресса)*. – Оренбург: 2023. – С. 475-485.
8. Соловьева Е.В. Модель управления рисками предприятия в зарубежной практике / Е.В. Соловьева // *Экономика: вчера, сегодня, завтра*. – 2021. – Т. 11. – № 10-1. – С. 133-140.
9. Черных М.Э. Управление профессиональными рисками на объектах нефтегазовой отрасли на основе машинного обучения и анализа больших данных / М.Э. Черных // *Промышленная безопасность и охрана труда. Тезисы докладов научной конференции*. – Санкт-Петербург: 2024. – С. 145-147.
10. Юрьева Л.В. Основные методы управления рисками на предприятиях / Л.В. Юрьева, М.С. Марфицына, А.Р. Юрьева // *Фундаментальные исследования*. – 2019. – № 4. – С. 131-136.

RAKHIMZADE Ksenia

Digital Transformation Senior Manager,
PepsiCo Holdings, Russia, Moscow

RISK MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS BASED ON DATA AND ANALYTICAL METHODS

Abstract. *In conditions of increasing uncertainty and dynamism of the business environment, traditional risk management methods in organizations often turn out to be insufficiently effective, which determines the urgency of searching for new approaches to risk management. The purpose of this study is to develop an innovative management algorithm based on the integration of advanced data analysis methods and machine learning.*

There are contradictions in the scientific community regarding the optimal balance between automating management processes and maintaining the role of expert judgment; between striving for comprehensive data analysis and the need to ensure interpretability of results. The study concludes that effective risk management in modern conditions requires a multi-level approach based on dynamic scenario modeling, the use of deep learning methods to identify hidden risk patterns, and the use of federated learning technologies to share knowledge between organizations without violating data confidentiality.

The proposed algorithm makes it possible to increase the adaptability and accuracy of risk assessment, while ensuring transparency of the decision-making process. The results of the study can be useful for risk managers, heads of organizations, specialists in the field of data science, as well as researchers dealing with the digital transformation of entrepreneurial processes.

Keywords: *analytical methods, big data, machine learning, risk forecasting, risk management, data management, digital transformation.*